

INSTITUTE OF INVESTIGATIVE JUDGE: HISTORY OF FORMATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Orakbayev Yerpolat Temirbay uli

Tashkent State Law University, basic doctoral student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755838>

ARTICLE INFO

Received: 20th June 2025

Accepted: 26th June 2025

Online: 27th June 2025

KEYWORDS

Investigative judge, criminal procedural law, judicial supervision, human rights, powers, international experience, judicial independence, Uzbekistan, investigation, procedural reforms.

ABSTRACT

This article analyzes the history of the formation and development of the institute of investigative judge. The author, based on the experience of France, Germany, Russia and Uzbekistan, studied the legal nature, powers, and compliance with international standards of the investigative judge. The opinions of legal scholars are analyzed within the framework of a scientific debate, and the author's theoretical approach to the independence, effectiveness and development prospects of the institute of investigative judge is outlined. The article concludes with specific proposals for improving the institute of investigative judge.

TERGOV SUDYASI INSTITUTI: SHAKLLANISH TARIXI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Oraqbayev Yerpolat Temirbay uli

Toshkent davlat yuridik universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15755838>

ARTICLE INFO

Received: 20th June 2025

Accepted: 26th June 2025

Online: 27th June 2025

KEYWORDS

Tergov sudyasi, jinoyat-protsessual huquq, sud nazorati, inson huquqlari, vakolatlar, xalqaro tajriba, sud mustaqilligi, O'zbekiston, tergov, protsessual islohotlar.

ABSTRACT

Mazkur maqolada tergov sudyasi institutining shakllanishi va rivojlanish tarixi tahlil qilinadi. Muallif tomonidan Fransiya, Germaniya, Rossiya va O'zbekiston tajribasi asosida tergov sudyasining huquqiy tabiati, vakolatlari, xalqaro standartlarga muvofiqligi o'rganilgan. Huquqshunos olimlarning fikrlari ilmiy bahs doirasida tahlil qilinib, tergov sudyasi institutining mustaqilligi, samaradorligi va rivojlanish istiqbollari yuzasidan muallifning nazariy yondashuvi bayon etilgan. Maqola tergov sudyasi institutini takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar bilan yakunlanadi.

Hozirgi davrda inson huquqlari va qonun ustuvorligini ta'minlash huquqiy davlat barpo etishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Jinoyat-protsessual qonunchilikni takomillashtirish, sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash va odil sudlovga erishish

yo'lida tergov sudyasi instituti muhim o'rin tutadi. Ushbu institutning shakllanishi va rivojlanishi sud-huquq tizimining demokratik qadriyatlarga asoslanganligini ko'rsatadi.

Tergov sudyasi institutining joriy etilishi, avvalo, jinoyat protsessida fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini himoya qilish va tergov organlari faoliyatiga sud nazoratni ta'minlash zaruratidan kelib chiqadi. O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligida tergov sudyasi instituti 2025 yildan rasman joriy etilgan bo'lib, bugungi kunda u huquqni muhofaza qiluvchi organlarning faoliyatini muvozanatli nazorat qilish, inson huquqlarining buzilishini oldini olish va tergov jarayonining shaffofligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu maqolada tergov sudyasi institutining shakllanish tarixi, rivojlanish bosqichlari, huquqiy mohiyati va xalqaro tajriba asosida baholashga harakat qilinadi. Turli huquqshunos olimlarning ushbu institutga bergan ta'riflari va baholari tahlil qilinadi hamda muallif tomonidan nazariy-huquqiy nuqtai nazardan ilmiy munozara yuritiladi.

Maqolaning asosiy maqsadi – tergov sudyasi institutining paydo bo'lishi va rivojlanishiga oid turli yondashuvlarni o'rganish, uning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qilish hamda O'zbekiston qonunchiligida ushbu institutni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar berishdan iborat. Shu bilan birga, tergov sudyasining vakolatlari, uning jinoyat-protsessual islohotlardagi o'rni va kelgusidagi rivojlanish istiqbollari yuzasidan ilmiy bahs yuritiladi.

Tergov sudyasi instituti jinoiy protsessning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy vazifasi tergov organlari faoliyati ustidan sud nazoratni amalga oshirishdan iboratdir. Bu institut tarixan inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlash zarurati natijasida vujudga kelgan.

Huquqiy davlat konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishida jinoyat protsessi ustidan mustaqil nazorat o'rnatish masalasi dolzarb bo'lib kelgan. Dastlabki huquqiy tizimlarda tergov jarayoni butunlay ijroiya hokimiyati vakillari – ya'ni prokurorlar va tergovchilar tomonidan olib borilgan. Bu esa sudlov tizimining bevosita ishtirokisiz, ayrim hollarda, ayblanuvchilarning huquqlarining buzilishiga olib kelgan.

Xususan, o'rta asrlarda Yevropa davlatlarida inkvizitsiya tartiboti mavjud bo'lib, tergov va sud jarayonlari o'zaro birlashib ketgan edi. Bu holat sud-huquq amaliyotining ob'ektiv va adolatli bo'lishiga putur yetkazgan. XVIII asrga kelib, yuridik fan olimlari, xususan, fransuz huquqshunosi Charl de Monteske va italiyalik yuridik mutaxassis Chezare Bekkariya huquqiy davlat tamoyillariga asoslangan sud nazorati zarurligi haqida o'z ta'riflarini ilgari surganlar.

Monteske o'zining "Qonunlar ruhi to'g'risida" (1748) asarida hokimiyatlar bo'linishi prinsipini ilgari surib, ijro va sud hokimiyatlari o'rtasida keskin chegaralashni taklif qilgan¹. Bekkariya esa o'zining "Jinoyatlar va jazolar" (1764) asarida tergov jarayonida shaxsning huquqlarini himoya qilish uchun sud nazorati tizimi zarurligini asoslab bergan². Ushbu g'oyalar keyinchalik zamonaviy tergov sudyasi institutining shakllanishiga zamin yaratgan.

¹ Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. Complete Works, vol. 1 The Spirit of Laws. // URL: <https://oll.libertyfund.org/titles/montesquieu-complete-works-vol-1-the-spirit-of-laws>

² Cesare Beccaria. Dei delitti e delle pene. // URL: https://books.google.co.uz/books/about/Dei_delitti_e_delle_pene.html?id=Qc2w2id9DXIC&redir_esc=y

Hozirgi kunda tergov sudyasi instituti Yevropa va AQShda turli huquqiy tizimlarga qarab shakllangan.

Yevropa kontinental huquq tizimiga mansub davlatlarda tergov sudyasi instituti ancha rivojlangan. Masalan, Fransiyada tergov sudyasi XIX asrning o'rtalaridan boshlab joriy etilgan bo'lib, u tergov harakatlarining qonuniyligini ta'minlash va inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Germaniyada ham tergov sudyalari jinoyat protsessida faol ishtirok etib, gumon qilinuvchilar va ayblanuvchilarning huquqlarini ta'minlash borasida muhim rol o'ynaydi. AQSh huquqiy tizimida tergov sudyasi instituti Yevropadagi kabi rivojlanmagan bo'lsa-da, u yerda Habeas Corpus tamoyili asosida sudlar tergov jarayonining qonuniyligini ta'minlash uchun turli vositalardan foydalanadi.

Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston jinoyat-protsessual qonunchiligida inson huquqlarini ta'minlash va tergov jarayonining shaffofligini oshirish maqsadida islohotlarni amalga oshirdi. Shu doirada 2025 yilda tergov sudyasi instituti joriy etildi³. Bu jarayonda O'zbekiston Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa MDH davlatlarining tajribasini inobatga oldi. Rossiyada tergov sudyasi instituti 2002-yilda joriy etilgan bo'lib, u tergov harakatlarini sanksiyalash va protsessual huquqbuzarliklarni oldini olishga xizmat qiladi. Qozog'istonda esa 2015-yildan boshlab tergov sudyasi faoliyat yurita boshlagan va uning asosiy vazifasi tergov organlari tomonidan qabul qilingan qarorlarning qonuniyligini tekshirishdir. O'zbekistonda esa tergov sudyasi institutining joriy etilishi fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Biroq, bu institut hali ham rivojlanish bosqichida bo'lib, uni takomillashtirish zarurati mavjud.

Tergov sudyasi instituti turli huquqiy tizimlarda turlicha shakllangan bo'lsa-da, uning asosiy vazifasi jinoyat protsessining boshlang'ich bosqichlarida sud nazoratini ta'minlashdan iboratdir. O'zbekistonda tergov sudyasining joriy etilishi bu institutsional tuzilmaning mustahkamlanishi va jinoyat-protsessual qonunchilikni takomillashtirish yo'lidagi muhim islohotlardan biri bo'ldi.

Dunyoda uchta asosiy huquqiy tizim mavjud bo'lib, ular tergov sudyasi institutiga turlicha yondashadi:

Kontinental huquq tizimi (Fransiya, Germaniya, Rossiya va boshqalar). Bu tizimda tergov sudyasi faol ishtirok etadi. U jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov jarayonini nazorat qiladi, muhim tergov harakatlariga ruxsat beradi va gumon qilinuvchilar huquqlarining ta'minlanishini kafolatlaydi.

Anglo-sakson huquq tizimi (AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada va boshqalar). Bu tizimda tergov sudyasi an'anaviy tushunchada mavjud emas. Sudlar *habeas corpus* tamoyiliga asoslangan holda shaxslarni noqonuniy hibsga olish yoki protsessual qoidabuzarliklarga qarshi turuvchi organ sifatida faoliyat yuritadi.

Aralash huquqiy tizimlar (O'zbekiston, Qozog'iston, Belarus va boshqalar). Ushbu tizimlarda tergov sudyasi institutining huquqiy maqomi huquqiy islohotlar jarayonida shakllanmoqda.

³ "Tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 10.06.2024 yildagi PF-89-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6964387>

Qozog'iston Respublikasi jinoyat protsessida tergov sudyasi instituti 2015 yilda joriy etilgan. Qozog'iston Respublikasi jinoyat protsessual qonunchiligiga muvofiq, uning vakolatlariga ishni sudga qadar yuritish bosqichida shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishi ustidan sud nazoratini amalga oshirish belgilangan. Qozog'iston Respublikasida tergov sudyasi jinoyat ishi

bo'yicha o'z tashabbusi bilan harakat qilish va qaror qabul qilishga haqli emas. U faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlardan, tergovga aloqador shaxslardan va advokat tomonidan kelib tushgan materiallar, murojaatlar, iltimosnomalarni ko'rib chiqadi va ular yuzasidan tegishli qarorlar qabul qiladi. Mamlakat jinoyat protsessual qonunchiligi tergov sudyasining jinoyat ishi mohiyati bo'yicha ko'rishda ishtirok etishini bevosita taqiqlashni belgilaydi. Ushbu institut joriy etilganda Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga tergov sudyalariga 12 turdagi tergov harakatlarini amalga oshirish belgilangan edi. 2016 yildan tergov sudyalarining vakolatlari yanada kengaytirildi. Shuningdek, Qozog'istonning barcha viloyat markazlarida, shuningdek, Ostona, Olmaota va Turkiston shaharlarida 2018-yil 7-apreldan o'z faoliyatini boshlagan ixtisoslashtirilgan tumanlararo tergov sudyalari korpusi tashkil etildi. Ixtisoslashtirilgan tergov sudlari umumiy yurisdiksiya sudlaridan mustaqil sud hokimiyatining mustaqil organi sifatida tashkil etildi. Bu ularga jinoyat ishlari bo'yicha sudgacha bo'lgan ish yuritishda faqat sud nazoratiga ixtisoslashish imkonini berdi. Shunday qilib, advokatlarning vakolatlari va maqomi sezilarli darajada oshdi. Himoya va ayblov o'rtasida o'zaro ma'lumot almashish (to'plangan dalillar) instituti joriy etildi. Yuridik shaxslar tomonidan advokatlarning so'rovlarini bajarishning aniq muddatlari belgilandi. Advokat tomonidan o'tkazilgan so'rovnomani ish materiallariga ilova qilish va jinoyat protsessini yurituvchi organ tomonidan o'rganishdan so'ng dalil maqomiga ega bo'lish mexanizmi belgilandi. Qozog'istonda tergov sudyalarining ahamiyati va samaradorligi yildan yilga ortib bormoqda. 2019-yilda tergov sudyalari tomonidan 90 mingdan ortiq ish ko'rib chiqilgan (2018-yilga nisbatan 13 foizga ko'p). Tergov sudyalari tergov organlaridan gumon qilinuvchilar va ayblanuvchilarni hibsga olish uchun ruxsat olishni ko'proq rad qila boshladilar. 2018-yilga nisbatan hibsga olinganlar soni 4,2 foizga kamaygan. Uy qamog'i va garovga qo'yish holatlari ko'paygan. 2019-yilda tergov sudyalari tomonidan mol-mulkni xatlash to'g'risidagi arizalarning 26 foizi qo'llab-quvvatlanmadi, tergov organlari, surishtiruv va prokurorlarning xatti-harakatlari ustidan berilgan shikoyatlarning 42 foizi qanoatlantirildi⁴. Tergov sudyasining shaxsiy qaroriga binoan prokuratura organlarining mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilishi amaliyoti shakllangan. Natijada tergov sudyalari faoliyati orqali huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga jiddiy tuzatishlar kiritildi, jumladan, dastlabki tergov ustidan prokuror nazorati kuchaytirildi. Ushbu institutning yutuqli tomonlaridan biri jinoyat protsessida ish yuritishni sudgacha bo'lgan bosqichida noqonuniy ravishda olingan dalillarni istisno qilish to'g'risida ariza berishi imkoniyati mavjudligi noqonuniy ravishda olingan dalillarni maqbul dalil sifatida e'tirof etishning oldini oladi. Huquqshunos olim M.A. Makarov tergov sudyasining huquqiy maqomini belgilashda

⁴ Kachalova O.V., Mergenova G.ZH. Sledstvennyye sudi: kazakhstanskiy opyt i rossiyskiye perspektivy [Investigative judges: Kazakh experience and Russian prospects]. *Criminal Trial*, 2020, April. Internet resource of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan. Available at: <https://sud.gov.kz/rus/massmedia/sledstvennyye-sudi> kazakhstanskiy-opyt-i-rossiyskiye-perspektivy-okachalovagmergenova

protsessual harakatlarni amalga oshirish va protsessual qarorlar qabul qilish, shu jumladan, shaxslarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlariga rioya etilishi ustidan sud nazoratini olib borish masalalariga asosiy e'tiborni qaratgan⁵.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga muvofiq, tergov sudyasi quyidagi vakolatlarga ega: qamoqqa olish yoki uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; qamoqda saqlash yoki uy qamog'i muddatini uzaytirish to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; ushlab turish muddatini qirq sakkiz soatgacha uzaytirish to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; pasportning (harakatlanish hujjatining) amal qilishini to'xtatib turish to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish haqidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; ayblanuvchining tibbiy muassasada bo'lishi muddatini uzaytirish to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; murdani eksqumatsiya qilish haqidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; pochta-telegraf jo'natmalarini xatlash to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; prokurorning guvoh va jabrlanuvchining (fuqaroviy da'vogarning) ko'rsatuvlarini oldindan mustahkamlash to'g'risidagi iltimosnomalarini ko'rib chiqish; tintuv o'tkazish to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish; telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitib turish, ular orqali uzatiladigan axborotni olish to'g'risidagi iltimosnomalarni ko'rib chiqish; mol-mulkni xatlash to'g'risidagi iltimosnomani ko'rib chiqish kiradi.

Tergov sudyasining vakolatlari xalqaro standartlarga qanchalik mos kelishini aniqlash uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi va boshqa xalqaro tashkilotlar hujjatlariga murojaat qilamiz. Masalan: Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948) – 9-moddada hech kim asossiz hibsga olinmasligi yoki sud qarorisiz ozodlikdan mahrum etilmasligi kerakligi qayd etilgan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasi (1950) – 5-moddaga ko'ra, har qanday shaxs hibsga olinganda yoki ozodlikdan mahrum etilganda, bu qaror sud tomonidan ko'rib chiqilishi shart. Bu xalqaro standartlarga mos kelish, bundan tashqari sudlar faoliyati samaradorligini oshirish, ishni sudga qadar yuritishda taraflarning tengligi va tortishuvi prinsipini amalda ta'minlash, shuningdek, tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini samarali himoya qilinishiga erishish maqsadida O'zbekiston tergov sudyasi institutini joriy etgan va unga protsessual nazorat vakolatlarini bergan.

Tergov sudyasi instituti jinoyat-protsessual huquq tizimidagi nisbatan yangi hodisa bo'lib, u turli huquqshunos olimlar tomonidan turlicha baholanadi. Ayrimlar uni inson huquqlarini ta'minlash va tergov jarayonining shaffofligini oshirish vositasi sifatida ko'rsatsa, boshqalar tergov sudyasining vakolatlari bo'yicha bahs-munozaralar yuritib, uning mustaqilligi va samaradorligi masalasini ko'taradilar.

Mamlakatimiz olimlaridan bir nechtasi ya'ni D.M.Mirazov⁶ tomonidan tergov sudyasi instituti atroflicha o'rganilib, ushbu institut bo'yicha o'zining tahliliy fikrlarini bayon qilgan.

⁵ Makarov M.A. Judicial control in criminal proceedings: theoretical and legal foundations. Doctoral dissertation. Kiev, 2018, p. 495.

⁶ *Миразов Д.М.* Дастлабки тергов идоралари фаолияти устидан контроль ва назоратни такомиллаштиришнинг назарий, ташкилий ва процессуал жиҳатлари: Юрид. фан. док.(DSc) ... дисс. – Т.: Ўз. Рес. ИИВ Академияси, 2016. – Б.168-192.

Shuningdek, B.A.Saidov⁷, S.A.Abdughorov⁸ va D.M.Chorievalar⁹ ham o'z tadqiqot ishlarida tergov sudyasi instituti haqida o'z mulohazalarini ilgari surganlar.

Shu o'rinda "Tergov sudyasi o'zi kim, u qanday vazifalarni amalga oshiradi?," degan savol tug'ilishi tayin. Ushbu institut XIX asr oxiri, XX asr boshlarida Fransiyada vujudga kelgan. Tergov sudyasi Fransiya, Belgiya, Gollandiya davlatlarida - dastlabki tergov organi vazifasini bajaradi, Germaniya va Avstriya kabi davlatlarda - sud surishtiruvchisi sifatida tergov harakatlarini o'tkazadi, Latviyada esa faol ravishda sud nazoratini amalga oshiradi¹⁰.

O.A.Glyanko tergov sudyasi jinoyat protsessining sudgacha bo'lgan bosqichida tomonlarning tortishuviga xizmat qilishini ta'kidlagan, shuningdek tergov sudyasining vakolatlarini quyidagi uch guruhga ajratgan:

- processual majburlov chorasini hamda shaxsning konstitusiyaviy huquqlariga daxl qiluvchi processual harakatlarni bajarishga ruxsat beruvchi vakolatlar;
- jinoyat protsessining borishi va yo'nalishini belgilovchi, shuningdek asosiy huquqiy munosabatlarning paydo bo'lishiga yoki tugatilishiga olib keladigan processual qarorlarning qonuniyligi hamda asosliliigi ustidan sud nazoratini amalga oshiruvchi vakolatlar;
- ishni sudga qadar yuritish bosqichida dalillarni to'plash va tekshirishga imkon beruvchi vakolatlar¹¹.

Bu ta'riflar shuni ko'rsatadiki, tergov sudyasi instituti huquqiy davlat tamoyillarini ta'minlash uchun muhim bo'lsa-da, uning real vakolatlari va samaradorligi bo'yicha turli fikrlar mavjud.

Ba'zi olimlar tergov sudyasi institutining sud hokimiyatidan ajratilishi yoki tergov jarayonida juda faol bo'lishi uning mustaqilligiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlaydilar.

Bu borada bizningcha agar tergov sudyasi prokuratura va tergov organlari bilan juda yaqin ishlasa, u sud hokimiyatidan emas, balki ijro hokimiyatidan mustaqillikka ega bo'lishi kerak. Biroq, O'zbekiston tajribasida tergov sudyasi sud tizimining bir qismi sifatida shakllantirilgan, bu esa uning mustaqilligini saqlab qolish uchun muhim omil bo'lishi mumkin.

Boshqa bir bahs tergov sudyasining vakolatlari doirasi bilan bog'liq. Masalan, Germaniyada tergov sudyasi faqatgina tergov jarayonining qonuniyligini tekshirish bilan shug'ullansa, Rossiyada tergov sudyasi ayrim processual qarorlarni ham mustaqil qabul qilishi mumkin. Biroq biz shunga e'tibor qaratmoqchimiz: agar tergov sudyasi vakolatlari haddan tashqari kengaytirilsa, u odatiy sud jarayonida prokuratura va himoya o'rtasida bevosita hakamlilik qiluvchi organga aylanib qolishi mumkin. Bu esa uning asl maqsadi - tergov jarayonida sud nazoratini amalga oshirish bilan zid kelishi mumkin.

⁷ Saidov B.A. Ishni sudga qadar yuritişda shaxsning konstitusiyaviy huquq va erkinliklari ta'minlanishini takomillashtiriş: Юрид. фан. док.(DSc) ... дисс. – Т.: Ўз. Рес. ИИВ Академияси, 2020. – Б.223.

⁸ Абдуқаххоров С.А. Ishni sudga qadar yuritiş bosqichida ximoya huquqlarini ta'minlash: Юрид. фан. док.(PhD) ... дисс. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ, 2023. – Б. 24.

⁹ Чориева Д.М. Ishni sudga qadar yuritişda ximoyachi huquqlarini kengaytiriş masalalari: Юрид. фан. док.(PhD) ... дис. автореф. – Т.: ТДЮИ, 2021. – Б. 24.

¹⁰ Милова И.Е. Следственный судья: возрождение института // Научная статья // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sledstvennyy-sudya-vozrozhdenie-instituta>

¹¹ Глянько О.А. Теоретико-правовая модель процессуального статуса следственного судьи: Автореф. Дисс.... канд. юрид. наук. - М., 2019. - С. 12–13.

Tergov sudyasi instituti bo'yicha ilmiy bahslarni tahlil qilib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Tergov sudyasi mustaqil bo'lishi kerak, ammo uning vakolatlari aniq chegaralangan bo'lishi lozim. Agar tergov sudyasi ijro hokimiyati vakillariga bog'liq bo'lsa, u odil sudlovni ta'minlay olmaydi. Shuning uchun u sud tizimining bir qismi sifatida qolishi zarur.

Vakolatlar muvozanati ta'minlanishi kerak. Agar tergov sudyasiga haddan tashqari ko'p vakolatlar berilsa, u prokuror yoki tergovchi rolini o'z zimmasiga olib qo'yishi mumkin. Aksincha, vakolatlari yetarli bo'lmasa, u inson huquqlarini himoya qila olmaydi.

References:

1. Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. Complete Works, vol. 1 The Spirit of Laws. // URL: <https://oll.libertyfund.org/titles/montesquieu-complete-works-vol-1-the-spirit-of-laws>
2. Cesare Beccaria. Dei delitti e delle pene. // URL: https://books.google.co.uz/books/about/Dei_delitti_e_delle_pene.html?id=Qc2w2id9DXIC&redir_esc=y
3. "Tezkor-qidiruv hamda tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 10.06.2024 yildagi PF-89-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6964387>
4. Kachalova O.V., Mergenova G.ZH. Sledstvennyye sudi: kazakhstanskiy opyt i rossiyskiye perspektivy [Investigative judges: Kazakh experience and Russian prospects]. *Criminal Trial*, 2020, April. Internet resource of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan. Available at: https://sud.gov.kz/rus/massmedia/sledstvennyye-sudi_kazahstanskiy-opyt-i-rossiyskie-perspektivy-okachalovagmergenova
5. Makarov M.A. Judicial control in criminal proceedings: theoretical and legal foundations. Doctoral dissertation. Kiev, 2018, p. 495.
6. Миразов Д.М. Даствлабкн тергов идораларн фаоляти устидан контроль ва назоратни такомиллаштиришнинг назарий, ташкилий ва процессуал жиҳатлари: Юрид. фан. док.(DSc) ... дисс. – Т.: Ўз. Рес. ИИВ Академияси, 2016. – Б.168-192.
7. Саидов Б.А. Ишни судга қадар юрнтішда шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари таъминланишини такомиллаштириш: Юрид. фан. док.(DSc) ... дисс. – Т.: Ўз. Рес. ИИВ Академияси, 2020. – Б.223.
8. Абдуқаххоров С.А. Ишни судга қадар юрнтіш босқичида ҳимоя ҳуқуқини таъминлаш: Юрид. фан. док.(PhD) ... дисс.. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ, 2023. – Б. 24.
9. Чориева Д.М. Ишни судга қадар юрнтішда ҳимоячи ҳуқуқларини кенгайтириш масалалари: Юрид. фан. док.(PhD) ... дисс. автореф. – Т.: ТДЮИ, 2021. – Б. 24.
10. Милова И.Е. Следственный судья: возрождение института // Научная статья // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sledstvennyu-sudya-vozhrozhdenie-instituta>
11. Глянко О.А. Теоретико-правовая модель процессуального статуса следственного судьи: Автореф. Дисс.... канд. юрид. наук. - М., 2019. - С. 12-13.